

YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATINI OSHIRISHNING FALSAFIY OMILLARI

Abduraxmonov Umidjon Usmonovich

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, katta o'qituvchisi
Telefon: 998 90 013 47 10 E-mail: hope_umid@list.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14984142>

PHILOSOPHICAL FACTORS OF INCREASING THE INTELLECTUAL COMPETENCE OF YOUTH

Abdurakhmanov Umidjon Usmonovich

Tashkent University of Applied Sciences, senior teacher
Phone: 998 90 013 47 10 E-mail: hope_umid@list.ru

ФИЛОСОФСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Абдурахманов Умиджон Усмонович

Ташкентский университет прикладных наук, старший преподаватель
Телефон: 998 90 013 47 10 E-mail: hope_umid@list.ru

Аннотация

Интеллектуал салоһиятни фалсафи катогорија сифатида ко'риб чиқиш ијтимоий ҳамкорликнинг ички ва ташқи муносабатлариға, шахслар ва јамоалар (гуруһлар, ијтимоий институтлар тизими) о'ртасидаги муносабатларға асосланган holda ushbu hodisaning mohiyatini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Shu nuqtayi nazardan, uning asosiy maqsadi ijtimoiy faoliyatni tashkil etish va tartibga solishdir. Bu borada intellektual salohiyatning kamida ikkita xususiyatini ajratib ko'rsatish mumkin: bir tomondan, faollashtirish-faoliyatda amalga oshirish qobiliyati; boshqa tomondan- har qanday jamiyatning izchil mavjud bo'lishining sharti sifatida ko'p shaxslarning faoliyatini bir tizim atrofida to'plash qobiliyati. Yangi avlodlar o'tgan avlodlar faoliyati natijasida yaratilgan bilimlarni, faoliyatning o'rnatilgan shakllarini dunyo haqidagi bilim sifatida meros qilib oladilar, ularni yangisiga o'tkazish uchun foydalanadilar va o'zgartiradilar. Shaxs faoliyatining xilma-xilligi jamiyatning intellektual salohiyatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: Falsafa, intellektual salohiyat, ijtimoiy munosabat, inson, ijtimoiy institut, guruh, ijtimoiy tizim, ilm-fan, rag'batlantirish.

Аннотация

Рассмотрение интеллектуального потенциала как философской категории включает анализ сущности этого явления, основанного на внутренних и внешних отношениях социального сотрудничества, отношениях между индивидами и сообществами (группами, системой социальных институтов). С этой точки зрения его основная цель – организация и регулирование общественной деятельности. В связи с этим можно выделить как минимум две особенности интеллектуального потенциала: с одной стороны, активация - способность реализовываться в деятельности; с другой стороны, способность собирать деятельность многих индивидов вокруг одной системы как условие последовательного существования любого общества. Новые поколения наследуют знания, созданные в результате деятельности

предыдущих поколений, устоявшиеся формы деятельности как знания о мире, используют и изменяют их для передачи новому. Многообразие индивидуальной деятельности отражается в интеллектуальном потенциале общества.

Ключевые слова: Философия, интеллектуальный потенциал, социальная установка, человек, социальный институт, группа, социальная система, наука, мотивация.

Abstract

Consideration of intellectual potential as a philosophical category includes analyzing the essence of this phenomenon, based on internal and external relations of social cooperation, and relations between individuals and communities (groups, systems of social institutions). From this perspective, its primary goal is to organize and regulate social activities. In this regard, at least two features of intellectual potential can be distinguished: on one hand, activation—the ability to manifest in activities; on the other hand, the ability to unify the activities of many individuals around one system, essential for the continuous existence of any society. New generations inherit knowledge created from the activities of previous generations, established forms of activity serving as knowledge about the world, which they use and modify to pass on to the next. The diversity of individual activities is reflected in society's intellectual potential.

Key words: Philosophy, intellectual potential, social attitude, person, social institution, group, social system, science, motivation.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi

Zamonaviy jamiyatda ilm-fan va ta'lim inson faoliyatining barcha sohalariga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, mehnat bozorida raqobatbardoshlikni oshirish, turmush darajasini ko'tarishning muhim shartiga aylanib bormoqda. Ilm-fan va ta'lim sohasidagi institutsional o'zgarishlar, birinchi navbatda, o'qitish sifati, ilmiy salohiyat darajasini oshirishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchidan innovatsiyalarni rivojlantirish negizida milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuning uchun respublikamizda intellektual salohiyatni oshirish va ularda rag'batlantirish tizimini keng joriy etish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilangan. Shu o'rinda aytib o'tishimiz lozimki, agar Yangi O'zbekiston istiqboli bevosita yoshlarga bog'liqligini inobatga oladigan bo'lsak, yoshlardagi intellektual sifatlarni shakllantirish masalasini nazariy jihatdan tadqiq etish dolzarbligini ko'rsatadi. Bu esa ijtimoiy rivojlanish mexanizmining harakatlantiruvchi kuchi sifatida gavdalanadi. Professor M.Bekmuradovning yozishicha, «Ijtimoiy rivojlanish g'oyasini hayotga joriy etishdagi yana bir yondashuv emerjentlik nazariyasidir. Emerjentlik – bu yuz berayotgan o'zgarishlar, shakllanib kelayotgan ijtimoiy jamoalar, dunyoqarashlar, ijtimoiy fikr yo'nalishlari jamiyatdagi ma'naviy-ruhiy

holatlarni ifodalaydi. Ayni vaqtda odamlarning aksariyati yuz berayotgan mohiyatan yangi sifat o'zgarishlari jarayonlarini teran anglamagan holda yashaydilarki, bu holat jamiyatga turli negativ tashqi ta'sirlar eshigini keng ochib beradi»¹. Shu boisdan ham jamiyat hayotida ro'y berayotgan jarayonlarni tahlil etish amaliy ahamiyat kasb etadi. Bu borada Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlagandek: «Dunyoda globallashuv va raqobat tobora kuchayib borayotgan bugungi vaziyatda barcha sohalarda yuksak bilimli kadrlarni tayyorlamasak, taraqqiyotdan ortda qolib ketishimiz mumkin»².

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Jamiyatda mehnat taqsimotining o'sib borishi bilan qisman shaxsning intuitiv darajasida ishlaydigan intellektual qobiliyatlarning mavjudligiga asoslangan ijtimoiy tengsizlik elementlari shakllana boshlandi. Jamiyat ichidagi intellektual qobiliyatlar uning intellektual salohiyatini namoyish etdi va yashash sharoitlarini yaxshilashga xizmat qildi. Bu g'orlarning devorlariga chizilgan rasmlar, boshlang'ich yozuv va boshqalar bilan izohlanadi. Jamiyat ichida mulk va ijtimoiy tengsizlik elementlari paydo bo'ldi va sinf tuzilishining shakllanishiga olib keldi.³

O'rta asrlardagi intellektual salohiyatning o'sib borishini bevosita intellektual mulk tushunchasi orqali namoyon qilishimiz mumkin. Intellektual mulkni T. Mor "Utopiya", T. Kompanella "Quyosh shahri" asarlarida batafsil to'xtalib o'tganligi guvohi bo'lamiz. Mutafakkirlar fikrlaridagi umumiylik o'sha davrdagi majburiy mehnatni kamaytirishga asoslanib, ko'proq aqliy mehnatga asoslangan ijtimoiy muhit intellektual salohiyat oshib borishiga xizmat qilishini ta'kidlab o'tishgan.

¹ Бекмуродов М. Ижтимоий ривожланиш жараёнларининг социологик асослари. /Ахборотлашган жамиятда замонавий социологиянинг долзарб масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент: ЎЗМУ, 2019. -Б. 23-24.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 25 декабрда бўлиб ўтган Ёшлар форумида сўзлаган нутқи. <https://yuz.uz/news/vstuplenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyoeva-na-forume-molodeji-uzbekistana>

³ Богданов В.А. Социально-психологические свойства личности. Л., 1983.65-66 стр

"Intellectual mulk" tushunchasi XVIII asr oxirida Fransiyada shakllana boshlandi. Dastlab, O'rta asrlarda intellektual mulk imtiyozlar bilan chambarchas bog'liq edi. Fransiyada 1236 yildayoq Bordo aholisi 15 yil davomida "Flaman" modeliga muvofiq jun kiyim tayyorlash imtiyozini oldi. Imtiyozlar o'rnini keyinchalik patentlar egallay boshladi. 1474 yilda Venetsiya Senati dunyodagi birinchi "Patent" Qonunini qabul qildi, bu boshqa mamlakatlar uchun ushbu sohadagi qonunlarning mustahkam poydevoriga aylandi. Ushbu Qonunchilik akti katta ahamiyatga bo'lib, hozirgi kunga qadar u intellektual mulkning patent bilan himoyalangan ixtirolar kabi muhim obyektiga tegishli milliy va xalqaro huquqiy hujjatlarni nashr etish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Patent-bu ixtirochiga berilgan huquq bo'lib, unga o'z ixtirosidan ma'lum vaqt davomida foydalanishni nazorat qilish imkoniyatini beradi. Ixtiro uchun patent berish ixtirochilik faoliyatini rag'batlantirishning asosiy vositasidir.⁴

XX asr boshida o'lkada keng rivojlana boshlagan ma'rifatparvarlik harakati doirasida jamiyatning ilg'or fikrli ziyolilari – Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Munavvar qori Abdurashidov, Abdulla Avloniy, Is'hoqxon to'ra Ibrat kabi o'nlab ma'rifatparvarlar dunyoviy ilm-fanni rivojlantirish zaruriyatini tobora chuqur anglab, an'anaviy fan va ta'limni jahon yutuqlari darajasiga ko'tarish zarurligini ta'kidlay boshladilar. Shu maqsadda, ular eng avvalo, ta'lim tizimini isloh etishga kirishdilar, yangi darsliklar yaratdilar, yoshlarni xorijiy tillarni, yangi texnika va texnologiyalarni, dunyoviy fanlarni o'rganishga, rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'zlashtirish uchun chet ellarda tahsil olishga da'vat etdilar.

Muammoni xal qilish yo'llari

"Intellectual salohiyat" tushunchasini tez-tez qo'llanilishiga qaramay, uni tahlil qilish va ta'rifini ishlab chiqish zarurligi dolzarb masalaligicha qolmoqda. "Salohiyat" tushunchasidan foydalanishga e'tibor qaratadigan bo'lsak bu atama ko'pincha ijtimoiy hodisa va jarayonlarga nisbatan qo'llanilishini guvohi bo'lamiz.

⁴ Философский энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках. Редактор-координатор — академик РАН Г. В. Осипов. — М.: Издательская группа ИНФРА М — НОРМА, 1998. — 488 с. ISBN 5-89123-162-X; ISBN 5-86225-635-0

Ijtimoiy amaliyot jarayonida bu kategoriya “ilmiy salohiyat”, “ishlab chiqarish salohiyati”, “mamlakat salohiyati” va boshqa ko‘rinishlarda namoyon bo‘lishi mumkin. “Salohiyat” tushunchasi Aristotel falsafasining eng muhim tushunchalaridan biri hisoblanadi. U buni "harakat" tushunchasi bilan birga ishlatgan, ya'ni, samaradorligi va imkoniyat uning qanotlari ekanligi ta'kidlangan.⁵

Intellektual salohiyatni falsafiy kategoriya sifatida falsafiy tahlil qilish uning xususiyatlari, aloqalari, shaxs va jamiyat uchun ahamiyatini mazmunli asosi sifatida o‘rganishni o‘z ichiga oladi. Hech bir jamiyat ma’lum bilimlar tizimisiz, eng oddiy darajadan boshlab - ijtimoiy tajribani uzatishsiz mavjud bo‘lolmaydi. Har qanday ijtimoiy tizim o‘z faoliyati va rivojlanishi uchun jamiyatda boshidanoq mavjud bo‘lgan turli xil bilimlarga muhtoj. Shunday qilib, quyidagi zaruriy bilimlar ajralib turadi: birinchidan, atrof-muhit haqidagi bilimlar, bunga tabiiy muhit, insonning biologik tabiati kiradi, undan tashqarida mehnat maqsadga muvofiq faoliyat sifatida mumkin emas; ikkinchidan, berilgan sharoitda harakat qilish usullari (ovchilik, dehqonchilik, asbob-uskunalar ishlab chiqarish va boshqalar) haqidagi bilim; uchinchidan, ijtimoiy tizimni saqlab qolish (yoki yo‘q qilish), ushbu ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash (yoki yo‘q qilish) bo‘yicha birgalikdagi faoliyatni ta’minlash uchun zarur bo‘lgan shaxslar o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni aks ettirishning turli shakllari. Jamiyat rivojlanishi bilan ijtimoiy tizimni tartibga solish, tashkil etish va boshqarish funksiyasini bajaradigan siyosiy bilimlar muqarrar ravishda paydo bo‘ladi. Ushbu sifatlarga ega bo‘lgan bilimlar mavjud bo‘lmasa, hech qanday ijtimoiy tizim mavjud bo‘lolmaydi va faoliyat ko‘rsata olmaydi. Shubhasiz, bilim har qanday jamiyat hayoti uchun zarurdir. Jamiyatda bilim ikki tomonlama ahamiyatga ega. Shaxs uchun ular atrofdagi voqelikni yaxshiroq yo‘naltirishga, ijtimoiy va kasbiy o‘zini o‘zi belgilash va xatti-harakatlarini tanlashni diversifikatsiya qilishga imkon berishi bilan ahamiyatlidir. Ularning

⁵ УЗОҚОВ О.Х., Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya том 2 № 17 (2022): креатив қобилиятларни ривожлантириш –интеллектуал салоҳиятни ошириш омили сифатида, 26 б

jamiyat uchun qadr-qimmatini turli sohalarda bilimlarni qo'llash bilan belgilanadi, bu esa jamiyatni yanada boy va qudratli qiladi.⁶

Jamiyat va shaxsning intellektual salohiyatini rivojlanishi va shakllanishining dialektik o'zaro bog'liqligi intellektual salohiyatni ijtimoiy hodisa sifatida aniqlash imkonini beradi. Bilimlar jamiyat taraqqiyotiga o'zaro mutanosib xizmat qilishini hisobga oladigan bo'lsak falsafiy paradigmani tahlil qilishimiz jamiyat faoliyati kishilarning faqat aniq yo'naltirilgan maqsadlar atrofida birlashishi mumkinligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Inson qaysi faoliyat sohasida harakat qilmasin, u hamma joyda unga tarixiy jihatdan aniq faoliyat yuritish usulini beruvchi ijtimoiy ehtiyojlar va shart-sharoitlar majmuasiga duch keladi. Jamiyat - bu kashfiyotlar, ixtirolar, yangi texnologiyalar, kitoblar, jurnallar va boshqalarni yaratadigan, ya'ni madaniy merosni tashkil etuvchi moddiy va ma'naviy qadriyatlarni yaratadigan, o'zaro ta'sir qiluvchi shaxslar, intellektual salohiyat tashuvchilari to'plami. Bir qarashda, bularning barchasi tartibsiz ko'rinishi mumkin, ammo bu qadriyatlar tizimining asosiy bo'g'ini bo'lib, mavjud bilimlarning xususiyatini aniqlash imkonini beradi.⁷

Taklif va tavsiyalar

Intellektual salohiyat tushunchasi fan va texnikaning taraqqiy etishi, jamiyatda ijtimoiy fikrning bilim darajasini yangi zamonaviy bilimlar asosida boyib borishi, mehnat jarayonida ijodkorlikning bevosita namoyon bo'lishi va faoliyatning turli sohalarida bilim olishga bo'lgan munosabatning strategik dinamikasi bilan tavsiflanadi. Shuning uchun bu masalani o'rganish ikki yo'nalishda olib borilishi kerak: birinchidan, intellektual salohiyat subyektining rivojlanishini o'rganish nuqtayi nazaridan amalga oshiriladi. Bunda intellektual salohiyatning ichki strukturasi jamiyatdagi turli jarayonlar, ijtimoiy hodisalarning turli xil (tarixiy o'zgarishlar, siyosiy, ilmiy, texnologik, ijtimoiy inqiloblar va boshqalar natijasida)

⁶ Academic research in educational sciences volume 3 | issue 6 | 2022 issn: 2181-1385, наримбаева л.к, талабаларда интеллектуал-ижодий қобилиятни ривожлантириш технологиялари, 279 б

⁷ Замонавий таълим / современное образование 2020, 2 (87), каримов и.н, таълим жараёнида талабаларнинг интеллектуал компетентлигини ривожлантириш, 596.

o'zgarishlari natijasida intellektual salohiyat o'z o'rnini saqlab qoladi va o'zgarmaydi.⁸ Bu jihat bilim nazariyasining ijtimoiy-falsafiy pozitsiyalaridan intellektual salohiyatni o'rganishni va eng avvalo, aqliy obrazlar darajasida intellektual faoliyatni shakllantirishni o'z ichiga oladi, uning eng oliy ko'rinishi nazariy bilimlar tizimining jamiyat rivojiga qo'shgan xissasi bilan izohlanadi. Ikkinchidan, bu muammoning rivojlanishi ijtimoiy hodisalarning intellektualizatsiya darajasi, jamiyatning ijtimoiy tuzilishi va intellektual salohiyatni ijtimoiy jarayon sifatida o'rganish nuqtayi nazaridan amalga oshiriladi. Intellektual salohiyatni falsafiy kategoriya sifatida ko'rib chiqish ijtimoiy hamkorlikning ichki va tashqi munosabatlariga, shaxslar va jamoalar (guruhlar, ijtimoiy institutlar tizimi) o'rtasidagi munosabatlarga asoslangan holda ushbu hodisaning mohiyatini tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Kutilayotgan ilmiy samara

Umuman olganda, intellekt- bu shaxsning "ichida" sodir bo'layotgan o'zgarishlarning subyektiv rasmini yaratishga imkon beradigan mexanizmlar tizimidir. Shuning uchun intellektual salohiyat turli fanlar klassifikatsiyasida turlicha talqin qilinadi. Jumladan, psixologik nuqtayi nazardan, intellektning maqsadi individual ehtiyojlarni voqelikning obyektiv talablariga muvofiqligini ta'minlashga qaratilgan chora tadbirlar yig'indisi hisoblanadi.⁹

Falsafiy adabiyotlarimizda ko'plab tadqiqotchilar ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni ta'minlash, ishlab chiqarishni intellektuallashtirish bilan bog'liq muammolarni tahlil qiladilar. Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, jamiyatning yangilanishi shaxslarning intellektual salohiyatidan samarali foydalanishga, kishilar faoliyatida bunyodkorlikni faollashtirish bilan bog'liq holda amalga oshiriladi. Bu borada

⁸ Леонидова Г.В. Интеллектуальный потенциал населения: теоретико-методологические основы исследования // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 1 (31). С. 52-71. DOI: 10.15838/esc/2014.1.31.6

⁹ Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2013, № 3, Понкин И.В. История развития права интеллектуальной собственности, 127 стр

tadqiqotchilarimizning alohida e'tibori ta'lim va mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirish muammosi bilan izohlanadi. Ammo shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, bu boradagi ilmiy asarlarning xilma-xilligiga qaramay, ta'lim tizimini madaniy, taraqqiyot va intellektual salohiyatni shakllantirish omili sifatida o'rganish tadqiqotchilarning nuqtayi nazaridan chetda qolmoqda. Aynan A.I.Kochetovning "Jamiyatning intellektual salohiyati" monografiyasida jamiyatning ijtimoiy tuzilishi nuqtayi nazaridan

intellektual salohiyat tashuvchisi sifatida ziyolilarni alohida ta'kidlaydi va muammolarni chuqur falsafiy materiallar asosida tahlil qilishga erishadi. Aqliy mehnatdan unumli foydalanish bitiruvchilarni diskvalifikatsiya qilish salohiyat statusini belgilashning katta qismini o'zida mujassamlantiradi. Ammo intellektual salohiyatni faqat ziyolilarning ijodiy faoliyatiga bog'lash bilan chegaralanib bo'lmaydi. Chunki intellektual salohiyat nafaqat murakkab aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan shaxslarning, balki butun aholining ma'lum iqtisodiy, ijtimoiy vazifalarni bajarishga imkon beradigan bilimlarini o'z ichiga oladi.

Yuqorida keltirilgan nazariy yondashuvlar asosida quyidagi xulosalarni ilgari surishimiz mumkin:

1. Intellektual hamda intellekt kategoriyalarini sotsiologiyaga oid fanlar ruknida alohida yaxlit tizim sifatida o'rganib, uni hozirgi zamon jamiyat tizimida tutgan o'rni va rolini muntazam yoritib borish maqsadga muvofiqdir.

2. Intellektual salohiyatni falsafiy muammo sifatida o'rganishimiz orqali uning paradigmasini yaratishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni intellektual salohiyatni falsafiy tahlil qilishimizda uning ta'rifini ijtimoiy muammo sifatida ilmiy jamoatchilik muhokamasiga qo'yishimiz uchun bu kategoriya ilmiy jamoatchilik tomonidan qabul qilingan oqilona ilmiy faoliyat modeli- paradigmasiga e'tibor qaratishimiz lozim.

3. Intellektual salohiyat tushunchasi mazmuni va tarkibini falsafiy tahlil qilishimizda retrospektiv yondashuvlarni har bir davr o'ziga xos jihatlaridan kelib chiqqan holda yoritib borishimiz muhim ahamiyat kasb etadi.

4. Intellektual salohiyatni oshirib borish konsepsiyasini nafaqat aniq va tabiiy fanlar bilan bog‘lash, balki ijtimoiy fanlar klassifikatsiyasida ham ko‘rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Бекмуродов М. Ижтимоий ривожланиш жараёнларининг социологик асослари. /Ахборотлашган жамиятда замонавий социологиянинг долзарб масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент: ЎзМУ, 2019. -Б. 23-24.
 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 25 декабрда бўлиб ўтган Ёшлар форумида сўзлаган нутқи. <https://yuz.uz/news/vstuplenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyoeva-na-forume-molodeji-uzbekistana>
 3. Богданов В.А. Социально-психологические свойства личности. Л., 1983.65-66 стр
 4. Философский энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках. Редактор-координатор — академик РАН Г, В. Осипов. — М.: Издательская группа ИНФРА М — НОРМА, 1998. — 488 с.ISBN 5-89123-162-X; ISBN 5-86225-635-0
 5. **Узоқов О.Х.**, Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya том 2 № 17 (2022): креатив қобилиятларни ривожлантириш –интеллектуал салоҳиятни ошириш омили сифатида, 26 б
-
6. Academic research in educational sciences volume 3 | issue 6 | 2022 issn: 2181-1385, наримбаева л.к, талабаларда интеллектуал-ижодий қобилиятни ривожлантириш технологиялари, 279 б

7. Замонавий таълим / современное образование 2020, 2 (87), каримов и.н, таълим жараёнида талабаларнинг интеллектуал компетентлигини ривожлантириш, 59б.
8. Леонидова Г.В. Интеллектуальный потенциал населения: теоретико-методологические основы исследования // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 1 (31). С. 52-71. DOI: 10.15838/esc/2014.1.31.6
9. Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2013, № 3, Понкин И.В. История развития права интеллектуальной собственности, 127 стр